

Research Article

Indonesia's health product market development prospects and the business opportunities in Indonesia (印尼保健品市场发展前景及保健品的商机)

Dr. Amrih Patriotomo ^{1*}

¹ School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Lecturer. 21 Zhongshan 2nd Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China. Email: 1561238641@qq.com. Phone: +86 15578851218

*Corresponding author

Accepted: 10 July, 2020; Online: 14 September, 2020

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.4027949>

Abstract: Indonesia is the most populous country in Southeast Asia, ranking top five in the world, and one of the fastest growing economies in Southeast Asia. It is the largest demand market for medicine and medical equipment in Southeast Asia. About 90% of medical equipment is imported. Due to the disproportion of the market size and population, coupled with stable economic development in recent years, Indonesia's medical equipment market is promising. For Chinese pharmaceutical and medical device companies, Indonesia will be a market with great development potential.

With social progress and economic development, human beings are increasingly concerned about their own health. In recent years, health consumption in Indonesia has been increasing year by year, and the demand for nutritional health products is very strong. Among the 15 internationalized industries classified by international standards, medicine and health care are one of the five fastest-growing industries in the world, and the sales of health food products are growing at a rate of 13% each year.

Keywords: Indonesia's market development, prospects and the business opportunities in Indonesia, Indonesia's health product, Ingredients and prices of health care products, Development status of Indonesia's health products industry

摘要

印度尼西亚位于亚洲东南部，是东南亚人口最多的国家，居世界前五位，也是东南亚经济发展最快的国家之一，是东南亚最大的医药、医疗设备需求市场，约 90%的医疗器械依赖进口。由于市场规模与人口不成比例，加上近年来经济发展稳定，印尼医疗设备市场前景看好。对于中国医药、医疗器械企业来说，印尼将是一个极具发展潜力的市场。

随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。近几年来印尼的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以 13% 的速度增长。

关键词：印度尼西亚的市场发展，印度尼西亚的前景和商机，印度尼西亚的保健品，保健品的成分和价格，印度尼西亚保健品行业的发展状况。

第一节，印尼简介及保健品市场发展现状

一、印尼简介

印度尼西亚位于亚洲东南部，是东南亚人口最多的国家，居世界前五位，也是东南亚经济发展最快的国家之一，是东南亚最大的医药、医疗设备需求市场，约 90% 的医疗器械依赖进口。由于市场规模与人口不成比例，加上近年来经济发展稳定，印尼医疗设备市场前景看好。对于中国医药、医疗器械企业来说，印尼将是一个极具发展潜力的市场。

印度尼西亚是世界第四人口大国，2.375 多亿人口散居在约 6000 个岛屿上。印尼也是一个多民族的国家，有 100 多个民族，其中爪哇族占总人口的 40.6%，华族占 8%。全国约 87.2% 的居民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。

人口：237,512,355 人。

年龄结构：

0-14 岁：28.4% (男 34,343,198 人/女 33,175,135 人)

15-64 岁：65.7% (男 78,330,830 人/女 77,812,339 人)

65 岁以上：5.8% (男 6,151,305 人/女 7,699,548 人)

印尼首都是雅加达 (Jakarta)，人口 838.5 万《2000 年人口普查统计》。面积 1,904,443 平方公里 (陆地面积)。

印度尼西亚 (Indonesia) 位于亚洲东南部, 地跨赤道, 由太平洋和印度洋之间 17508 个大小岛屿组成, 其中约 6000 个有人居住。火山有 400 多座, 其中活火山有 77 座。世界上有两大地震带: 环太平洋地震带和地中海-喜马拉雅地震带。印度尼西亚处在环太平洋地震带中, 是一个多地震的国家。海岸线长 3.5 万公里。热带雨林气候, 年平均温度 25—27℃。印度尼西亚分 30 个省、2 个特别行政区、和 1 个首都地区。以下就是印尼的主要城市:

雅加达 (DKI Jakarta)

西爪哇 (Jawa Barat) 万隆 (Bandung)

中爪哇 (Jawa Tengah) 三宝壟 (Semarang) 梭罗 (Solo)

日惹特区 (Yogyakarta / Daerah Istimewa Yogyakarta)

东爪哇 (Jawa Timur) 泗水 (Surabaya) 玛郎市 (Malang)

印尼主要传染病 (危险程度 “高”) :

食物或水传染疾病: 细菌性和原虫性腹泻, A 型和 E 型肝炎, 和伤寒。

病媒传播疾病: 登革热, 疟疾, 和 Chikungunya 在一些地区高危险。

备注: 高致病性 H5N1 禽流感, 在这儿各地区和邻近地区的鸟类被被鉴定出《2008 年》。

印尼族群组成: 爪哇人 40,6%, 巽他人 15%, 华族 8%, Madura 3,3%, Minangkabau 2,7%, Betawi 2,4%, Bugis 2.4%, Banten 2%, Banjar 1,7%, 29,9% 其他《西元 2000 年普查》宗教: 伊斯兰教 86,1%, 5,7% 新教, 罗马天主教 3%, 印度教 1,8%, 3,4% 其他《2000 年普查》语言: 印尼语 (官方语言)、英语、荷兰语、其他民族语言以及方言 (其中以爪哇语最常使用)。

随着社会进步和经济发展, 人类对自身的健康日益关注。近几年来印尼的健康消费逐年攀升, 对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国际化产业中, 医

药保健是世界贸易增长最快的五个行业之一，保健食品的销售额每年以 13%的速度增长《wikipedia》。

这几年来，中国和印尼两国的经济文化交流越来越频繁，尤其是中国—东盟自由贸易区全面建成后，双方间医药商品关税大幅降低，双边医药贸易正在以年均超过 20%的速度稳步增长，东盟已成为中国重要的医药贸易伙伴之一。中国印尼两国医药健康产业迸发出巨大的活力，发展空间无限《chinanews2012》。

二、2013 年印尼保健食品的分类

印尼的保健品市场主要分类：

1. 营养型，如蜂王浆，能增加营养，改善体质， 2. 强化型，如钙、铁、碘、锌补剂， 3. 机能型，如鱼油、 4. 机能因子型，以下就是四类的特点：

1 营养品：蜂王浆，麦乳精、牛奶、维生素。 2 强化营养型：铁、锌、钙。

3 机能型：鱼油。 4 机能因子型：食用菌、药用菌、海洋生物。

目前的印尼国际保健食品展《KRISTA EXHIBITIONS Jakarta Fair 2013-08-28-31》。

食品类：食品：农副产品、罐头食品、休闲食品、肉类品、海产品、调味品、方便食品、粮油制品、速冻食品、烘培食品（面包、蛋糕、饼干等）、水果、蔬菜、酒水及饮料、冷冻食品、肉制品、休闲食品、罐头等其他食品；

食品原料与配料：氨基酸、衍生物、面包、蛋糕混合料与涂料、调味料与调味汤、羹类食品、天然食品配料、原芽类食品、有机调味品、原谷类与淀粉、巧克力粉、果酱、辣酱、酱油、食物油、香油、食物盐、香精、添加剂、着色剂、防腐剂、松化剂、食品补充剂等一切相关食品原材料与配料及相关制作设备与储存器皿。

保健食品：氨基酸类化合物、保养保健医疗药品与食品、维生素、抗氧化物、茶、天然食品、有机食品、藻类食品。

近几年来印尼保健品市场比较受欢迎的是 Nature's Bounty 产品。Nature's Bounty 拥有全面、科学的膳食营养补充体系，包括各类不同配方的维生素、矿物质、天然草本提取物及蛋白粉、氨基酸等产品系列。无论男、女、老、少，无论职业经理人还是家庭主妇，都能从自然之宝中找到适合自己的产品。

Nature's Bounty 的产品充分考虑到原料种植或饲养的环境因素。Nature's Bounty 产品的原料精选自世界各地，务求安全、优质，如牛初乳产自新西兰；大豆蛋白及乳清蛋白分别产自美国及新西兰；深海鱼油产自挪威；蜂胶产自巴西等。纵使已经经过重重关卡的考验，所有原料在进入生产区域前，还必须再次在隔离区隔离，唯有通过生产前的各项检测，才能进入生产区。

近几年来，Nature's Bounty 近百个全线产品已在雅加达、万隆、梭罗、日惹等一线城市的高档超市登场，并成为这些城市高端人群的首选营养品牌。Nature's Bounty 的销售采取专柜形式，而且每个专柜都配有经过专业培训的营养顾问。

Nature's Bounty 产品

奶蓟提取物胶囊 175mg 200 粒	促销价：¥288.00 元
液体钙牡蛎壳提取物软胶囊 300 粒	促销价：¥138.00 元
共轭亚油酸软胶囊 CLA 120 粒	促销价：¥499.00 元
液体钙软胶囊 300 粒 家庭套装（2 瓶）	促销价：¥260.00 元
欧米伽-3 深海鱼油软胶囊 300 粒	促销价：¥148.00 元
健睡宝褪黑素片 360 片	促销价：¥199.00 元
水果维生素 C 营养片 330mg*300 片	促销价：¥138.00 元
库拉索芦荟软胶囊 575mg*300 粒	促销价：¥138.00 元
复合维生素 B 族片 300 片	促销价：¥138.00 元

钙加D咀嚼片 1.39g*300片	促销价：¥119.00元
大豆胚芽提取物软胶囊(维生素E)225mg*300粒	促销价：¥129.00元
混合必需脂肪酸软胶囊 120粒	促销价：¥159.00元
复合B族维生素营养胶囊 100粒	促销价：¥220.00元
红曲米营养胶囊 120粒	促销价：¥99.50元
欧米伽-3高纯深海鱼油软胶囊	促销价：¥186.00元
维生素D营养片 400mg*250片	促销价：¥109.00元
液体钙软胶囊 740mg/100粒 牡蛎壳提取物	促销价：¥169.00元
儿童果蔬综合营养咀嚼片 120片	促销价：¥169.00元
紫锥菊提取物胶囊 100粒	促销价：¥79.00元
锌镁牡蛎壳提取物 100片	促销价：¥144.00元
搭配套餐	
深海鱼油 300粒加大豆卵磷脂 300粒	促销价：¥280.00元
左旋肉碱营养片 30片+乳清蛋白 455g	促销价：¥453.00元
超值装维生素E 300粒加维生素C300粒	促销价：¥248.00元
复合维生素B族片 355mg*300片 含vb1b2b3b12 2瓶装	促销价：¥218.00元
Osteo 葡萄糖胺软骨素 MSM 复合营养片 250片	促销价：¥299.00元
葡萄籽提取物胶囊 350mg*300粒	促销价：¥188.00元
牛初乳胶囊 90*983mg	促销价：¥219.00元

无味蒜精软胶囊 200 粒+复合 B 族维生素营养胶囊 100 粒	促销价： ¥350.00 元
胶原蛋白片 300 片+葡萄籽提取物 100 粒	促销价： ¥559.00 元
辅酶 Q10 60 粒+深海鱼油 100 粒+大豆卵磷脂 100 粒	促销价： ¥509.00 元
左旋肉碱营养片 30 片+共轭亚油酸软胶囊 120 粒（2 瓶）	促销价： ¥578.00 元
女士极致复合营养片 90 片 + 深海鱼油软胶囊 100 粒	促销价： ¥379.00 元
左旋肉碱营养片 30 片+乳清蛋白 455g	促销价： ¥453.00 元
膳食纤维营养胶囊 180 粒+库拉索芦荟软胶囊 300 粒	促销价： ¥255.00 元
共轭亚油酸软胶囊 120 粒（2 瓶）+大豆卵磷脂软胶囊 100 粒	促销价： ¥658.00 元

三、印尼改善体质的保健品成分及价格

1. MR. PRO 200gr: 是一个混合的纯蜂蜜、蜂胶、富含蜂王浆，是人体所需要的维生素。

促销价： Rp. 126.000,-（1 瓶）

Rp. 245.000,-（2 瓶）

Rp. 360.000,-（3 瓶）

Rp. 465.000,-（4 瓶）

2. K-OMEGA SQUA 1000mg 30 粒， 每粒含有： 欧米加 3（500 毫克）EPA（40%）
DHA（30%）角鲨烯（500 毫克）维生素 E（天然）（3 IU）

价格： Rp. 134.000,-

促销价： -

3. NUTRIMAX VIENA 30 片，每片含有： 冻干海洋脂质蛋白，胶原蛋白，葡萄籽提取物， β -胡萝卜素，维生素 C&E，锌，硒，EPO，马尾草，紫花苜蓿和芦荟。

价格：Rp. 140.000,-

促销价：Rp. 112.000,-

4. NUTRIMAX BEAUTY AMINO 30 胶囊，每胶囊含有：必需氨基酸和非必需，核黄素，维生素 E 和矿物质钙，铜，铁，磷和锌。

价格：Rp. 185.000,-

促销价：Rp. 148.000,-

5. NEW SELENOMAX A, C & E 30 片，每片含有：硒，钙抗坏血酸（无酸维生素 C），天然维生素 E+硫辛酸，混合类胡萝卜素。

价格：Rp. 160.000,-

促销价：Rp. 128.000,-

6. COMPLETE PLUS 60 片，每片含有：17 种维生素，13 种矿物质，17 种草药，3 种氨基酸，21 种营养。

原价：Rp. 340.000,-

促销价：Rp. 272.000,-

7. C+ PHYTOGREEN 30 片，每片含有：钙抗坏血酸（维生素 C “非酸性”） 植物提取物西
兰花，菠菜，胡萝卜，螺旋藻，小球藻，EPO（促红细胞生成素）和黑加仑种子。

原格：Rp. 110.000,-

促销价：Rp. 88.000,-

8. BEE POLLEN + PROPOLIS 30 片/60 片，每片含有：花粉(蜜蜂花粉)+蜂胶

30 片原格：Rp. 95.000,-

30 片促销价：Rp. 76.000,-

60 片原格：Rp. 180.000,-

60 片促销价：Rp. 144.000,-

9. C + PLUS 30 片/60 片，每片含有：钙抗坏血酸（维生素 C “非酸性”）生物类黄酮，
钙，锌加 1.3&1.6 β -葡聚糖。

30 片原格：Rp. 95.000,-

30 片促销价：Rp. 76.000,-

60 片原格：Rp. 175.000,-

60 片促销价：Rp. 140.000,-

10. SQUALENE 2000 30 胶囊，从深海中鲨鱼肝脏提取的 100%纯角鲨烯

原格：Rp. 250.000,-

促销价：Rp. 200.000,-

11. HYPER-T 30 片/60 片，每片含有：草药提取物，包括各种山楂贝瑞，大蒜，橄榄叶，灵芝，香菇也缛，酯 C 珊瑚钙，钾，镁。有助于控制血压正常化。

30 片原格：Rp. 180.000,-

30 片促销价：Rp. 144.000,-

60 片原格：Rp. 340.000,-

60 片促销价：Rp. 272.000,-

12. CHEWABLE COQ-10 100mg 30 咀嚼片，每片含有：辅酶 Q10（咀嚼片），作为一种抗氧化剂，以抑制自由基。

原格：Rp. 225.000,-

促销价：Rp. 180.000,-

13. ULTRA OMEGA-3/OMEGA-3 30 软胶囊/100 软胶囊，每软胶囊含有：欧米加 3（从鲑鱼提取的鱼油），EPA（二十碳五烯酸）和 DHA（二十二碳六烯酸）加维生素 E。

30 软胶囊原格：Rp. 90.000,-

30 软胶囊促销价：Rp. 72.000,-

100 软胶囊原格：Rp. 260.000,-

100 软胶囊促销价：Rp. 208.000,-

14. OMEGA COMPLEX 30 软胶囊/60 软胶囊，每软胶囊含有：欧米加 3, 6, 9 及欧米加 3 的鱼油加维生素 E。

30 软胶囊原格：Rp. 190.000,-

30 软胶囊促销价：Rp. 152.000,-

60 软胶囊原格：Rp. 360.000,-

60 软胶囊促销价：Rp. 288.000,-

15. OSTEOPARD 30 片/60 片，每片含有：柠檬酸钙，维生素 D，镁，锌，硼。有助于优化对钙的吸收，增加骨密度和加强结构。

30 片原格：Rp. 105.000,-

30 片促销价：Rp. 84.000,-

60 片原格：Rp. 200.000,-

60 片促销价：Rp. 160.000,-

16. EVENING PRIMROSE OIL 1000mg 30 软胶囊，每软胶囊含有：月见草油（EPO）含有伽玛亚麻酸（GLA），亚油酸（LA）是欧米茄 6 脂肪酸。保持身体的荷尔蒙平衡。

原格：Rp. 115.000,-

促销价：Rp. 92.000,-

17 . HGH PRECURSORS/RENEW LIFE 60 片，每片含有：L-鸟氨酸，L-精氨酸，L-谷氨酰胺，L-赖氨酸牛初乳。提高免疫系统。

原格：Rp. 280. 000, -

促销价：Rp. 224. 000, -

18. BRAIN POWER 30 胶囊/60 胶囊，每胶囊含有：银杏叶提取物（50:1）。有助于大脑系统，从而提高注意力和记忆力。

30 胶囊原格：Rp. 95. 000, -

30 胶囊促销价：Rp. 76. 000, -

60 胶囊原格：Rp. 175. 000, -

60 胶囊促销价：Rp. 140. 000, -

19. DHA PLUS 30 胶囊，每胶囊含有：从藻类提取的 DHA，银杏叶提取物，磷脂酰丝氨酸。

原格：Rp. 165. 000, -

促销价：Rp. 132. 000, -

20. NEW CLEAR VISION 30 片/60 片，每片含有：β-胡萝卜素，维生素 A，钙抗坏血酸（维生素 C “非酸性”），生物类黄酮，维生素 B1, B2, B6, 维生素 D, 钙磷酸盐，小米草，越橘，红树莓。

30 片原格：Rp. 125. 000, -

30 片促销价：Rp. 100. 000, -

60 片原格：Rp. 240. 000, -

60 片促销价：Rp. 192.000,-

21. BILBERRY 10000 30 胶囊/60 胶囊，每胶囊只含有：越橘（100:1）及 25% 的花青素。作为抗氧化剂的功能，并启动宏观和微观的血液循环（特别是对眼睛）。

30 胶囊原格：Rp. 140.000,-

30 胶囊促销价：Rp. 112.000,-

60 胶囊原格：Rp. 265.000,-

60 胶囊促销价：Rp. 212.000,-

22. STOMACH GUARD/STOMACH CARE 30 片，每片含有：解甘草甜素（DGL），洋甘菊，L-谷氨酰胺，柠檬酸钙，蒲公英根，大麦粉，芦荟，及贝塔胡萝卜素加紫花苜蓿和人参。

原格：Rp. 160.000,-

促销价：Rp. 128.000,-

23. APPETITE STIMULANT/FIGURE PLUS 30 片，每片含有：10 种药材加 L-赖氨酸，以帮助增加食欲，维护一个健康的消化系统，保持身体的荷尔蒙平衡。

原格：Rp. 225.000,-

促销价：Rp. 180.000,-

24. WONDER KIDZ/NUTRI KIDZ 30 咀嚼片，每咀嚼片含有：多种维生素和矿物质，DHA（二十二碳六烯酸），L-赖氨酸。提高孩子的注意力和记忆力，并配备了 L-赖氨酸，有助于增加食欲。

原格：Rp. 135.000,-

促销价：Rp. 108.000,-

25. RAINBOW KIDZ 1 瓶 240ml（毫升），含有 13 种维生素和 10 种矿物质和 6 个其他营养素（小球藻，胆碱，生物类黄酮，肌醇，紫花苜蓿，PABA）。提高孩子的免疫系统，并支持最佳的成长过程中。

原格：Rp. 375.000,-

促销价：Rp. 300.000,-

26. KIDZ OMEGA 3 30 软胶囊/60 软胶囊，每软胶囊含有：含有最高质量欧米茄 3（医药级）从鲑鱼油提取欧米加 3 的 70% 高质量，含有 EPA（二十碳五烯酸）最小 40%，DHA（二十二碳六烯酸）最小 20%，其他的欧米加 3 脂肪酸（ α -硫辛酸“Alpha Lipoic Acid/ALA”）最小 10%，富含天然柠檬精华油，以避免腥的味道，孩子们喜欢。

30 软胶囊原格：Rp. 150.000,-

30 软胶囊促销价：Rp. 120.000,-

60 软胶囊原格：Rp. 280.000,-

60 软胶囊促销价：Rp. 224.000,-

27. TEEN MX 60 片，每片含有：15 种维生素，13 种矿物质，5 种草药及 2 个氨基酸。专门制定补充青少年的营养需求，同时保持身体的荷尔蒙平衡。

原格：Rp. 325.000,-

促销价：Rp. 260.000,-

28. NUTRIMAX NEW ROYAL JELLY 30 胶囊，每胶囊含有：从蜜蜂提取的 6%HDA 和 37% 的蛋白质，蜂王浆（标准化提取物），具有很高的营养质量。有助于延缓过早衰老过程，提高身体的抵抗力，疾病和感染。

原格：Rp. 135.000,-

促销价：Rp. 108.000,-

29. COMPLETE MULTIVITAMINS & MINERALS 30 片/60 片，每片含有：13 种维生素和矿物质，加上藜芦与生姜提取物。提高精力和体力，并保护身体免受各种疾病和感染。

30 片原格：Rp. 150.000,-

30 片促销价：Rp. 120.000,-

60 片原格：Rp. 280.000,-

60 片促销价：Rp. 224.000,-

30. VITALITY/VITAL 30 片，每片含有：钴，硒，维生素 B5，维生素 B6。提高精力和体力，从而保持健康。

原格：Rp. 95.000,-

促销价：Rp. 76. 000, -

第二节，印尼保健品行业发展现状

一、印尼市场简介

印尼是世界第四人口大国,拥有两千多万华侨,市场潜力十分巨大。若按照每个消费者每天消费 1 至 1.5 美元的食品和饮料计算,印度尼西亚全国消费量应该超过 1063 亿美元,食品和饮料工业有极大的发展空间。近年来,该国政局稳定,民族和睦,经济复苏,市场重新显现出活力。去年印尼经济增长率高达 5.5%,创亚洲金融危机以来的历史新高《KRISTA EXHIBITIONS Jakarta Fair 2013-08》。

印尼食品加工机械产业并不发达,绝大多数机械依赖进口,其代销商几乎全部为华人,外国厂商需通过印尼代理商销售其产品。中国的产品出口到印尼,可凭借语言优势,有力的地理位置和价格定位,在当地拓展市场。中国作为印尼最大的贸易进口国之一,印尼对中国的进口额占到总进口的 10.97%,并呈逐年上升趋势,其中机械进口是重要组成部分。赴印尼参展是深入开拓东南亚国际市场的必然选择和重要途径。《KRISTA EXHIBITIONS Jakarta Fair》。

二、印尼具有市场发展潜力

印度尼西亚位于亚洲东南部,被称为“千岛之国”。印度尼西亚与中国一样,是一个对草药有很高认知度的国家,民间流传着许多治病和美容保健的偏方,印尼华人文化习俗也渐渐地被当地人所接纳,中国的草药、中成药及中医在印尼很受推崇,两国在中医领域有着很密切的学术交流。中成药及中国的保健品在印尼有着很大的市场。在印尼美容是女性的一大开销,印尼女性偏向浓妆,由于印尼是热带性气候,温度长年在摄氏 30 多度,日照强,印尼人肤色偏黑,印尼女性为了遮盖肤色,常常涂很厚的白粉.所以,美白抗紫外线的

美容产品很受欢迎. 特别是草药制成的美容产品, 很受印尼女性的欢迎。印尼制药业和食品加工工业所采用的技术落后, 医药的原料及食品配料和添加剂主要依靠中国和印度进口。

印尼雅加达国际草药、中成药、保健品, 原料药、医疗设备等世界各地医药企业及药品采购商很受欢迎 《Pt.Kristamedia Pratama 在 Kemayoran 的展览会》。

因此在印尼开拓中医药市场的草药、饮片、中成药、保健品、美容产品、奶制品、人参、饮料, 乙醇、酚、氨基酸、抗氧化剂、海藻、生物活性剂、酵母、发酵技术、医用乳剂、酶、辅助酶、精油、人造松脂、脂肪替代物、脂肪酸、亲水胶脂、蛋白脂、维他命、多种矿物质、植物雌激素。确实是个良好的机会。也可以很明确地说, 中国的保健品在印尼有巨大而广阔的市场潜力。

2011 年中国对印度尼西亚的医药类产品出口总额为 7.17 亿美元, 金额呈现快速上涨态势, 同比上涨幅度高达 49%。目前中国的保健产业结构不断优化, 多元化需求刺激了技术发展和品种研发, 激烈的市场竞争演变为质量和信誉的竞争, 丰富的产品亟待拓宽国际市场渠道。在印尼医药市场, 中国的化学药、中医药产品具有较强竞争优势, 中印双边的贸易潜力巨大。越来越多的中国医药及保健品企业正加快步伐, 积极开拓印尼市场 《chinanews》。

中国和印尼双方在经济上具有很强的同一性和互补性, 中国和印尼医药保健产品贸易的蓬勃发展已经充分证明了这一点。这几年, 除了传统的医药原料药继续占大部分贸易量外, 植物提取的天然有机产品, 尤其是保健品和保健康复用品的贸易增量更是达到 130% 以上。印尼总统 Susilo Bambang Yudhoyono (苏西洛) 一直在推动中医药在印尼的发展, 希望中医药带动印尼草药业的规范化种植生产, 为印尼医药发展开辟道路。印尼陆军总医院保健部主任焦恩也表示, 渴求中医药在保健产品方面带动印尼的技术进步 《chinanews2012》。

第三节, 从印尼消费者健康来看保健品的商机

保健产品是印度尼西亚未来最有发展潜力的保健食品项目《51report.com》在新兴市场保健食品的商机时，除了透过市场规模和历史销售数据来推测未来可能的机会，以及具潜力的产品项目外，了解当地消费者的健康状况亦有助于推敲未来的保健食品市场。从Euromonitor 的数据库发现，保健产品是印度尼西亚未来最有发展潜力的保健食品项目；若从消费者健康面来看，我们从世界卫生组织的报告发现，印度尼西亚未来具发展潜力的保健食品项目还包含增强免疫力产品。

虽然印度尼西亚消费者的生活质量和健康状况近二十年大幅改善，尤其印度尼西亚当局为了提升人民生活质量于 1992 年颁布健康法令以来，随着各项医疗建设与疾病预防措施的推展，过去盛行的传染性疾病已获得妥善控制，例如麻疹、白喉、小儿麻痹等。但是，印度尼西亚位处热带且受气候变迁影响甚巨，每年遭逢洪水、暴雨等天然灾害的侵袭；再加上印度尼西亚基础建设尚不完善，多数民众无法取得干净的饮用水，使得传染性疾病仍然位居死亡主因的第一名。

印度尼西亚成人死亡率为 190‰，而造成死亡的原因有 41%来自于传染性疾病。目前印度尼西亚最盛行的传染性疾病分为三类，首先是肺结核，印度尼西亚平均每天有将近 250 人死于肺结核，而且预估每年平均增加五十万个新病例。其次为疟疾，该疾病盛行于印度尼西亚乡村地区，每年造成至少一千人死亡，根据印度尼西亚当局统计，印度尼西亚 2011 年有 256,500 个病患罹患疟疾。第三个主要传染性疾病为登革热，根据印度尼西亚卫生部 2010 年统计，有超过十五万民众罹患登革热，且同年超过 1,300 个登革热病患因此而死亡《世界卫生组织调查》。

除了免疫调节功能的产品，照顾老年人口的产品亦具备市场潜力。根据世界卫生组织的报告，印度尼西亚随着经济与都市化的发展，印度尼西亚婴儿死亡率在十五年间从 68‰降低为 32‰，而人民的平均寿命也于 2009 年达到 68 岁，其中男性平均寿命为 66 岁，女性为 71 岁。此外，印度尼西亚人口数量庞大，2011 年老年人口占全体人口 6%，超过一千三百万人。随着人民寿命的增长与生活条件的改善，民众开始注意预防老年慢性疾病，例如心血管疾病和骨质疏松等问题《Euromonitor, 2012》。

有鉴于传染性疾病至今仍盛行于印度尼西亚各个地区，并且是印度尼西亚主要的致死原因，民众除了加强改善自家卫生条件与饮用水安全以避免受到传染外，也逐渐寻求增强抵抗力和预防疾病的方法。尤其经济收入较高的中上阶层，开始认知到可以藉由保健食品来提升免疫力，降低生病机率。由于印度尼西亚目前市面上主打增强免疫力的产品类型并不多，主要是维他命与当地传统药方，再加上世界卫生组织预估，印度尼西亚在未来数年仍然必须面对传染性疾病盛行的问题，因此从保健食品市场的角度来看，增强免疫力功能的保健食品相当具有市场发展潜力。

印度尼西亚照顾老年人口的保健食品市场刚起步，目前尚未在相关数据库中看到调节血脂、血压和骨骼强化等产品的数据，仅知有少数厂商以传销或直销的方式贩卖相关产品《51report.com.2012》。有鉴于老年消费者市场是各国未来的发展趋势，再加上印度尼西亚人口众多，消费市场广大，故印度尼西亚老年消费者的保健食品市场十分具发展潜力。

参考文献

1. <http://www.kaskus.co.id>
2. <http://www.produkk-link.com>
3. <http://www.naturesbounty.com>
4. <http://zh.wikipedia.org>
5. <http://new.binaraga.net>
6. <http://indobell.net>
7. <http://id.shop.88db.com>
8. <http://www.iherb.com>
9. <http://www.51report.com>
10. <http://www.chinanews.com>
11. <http://health.kompas.com>
12. <http://nutrimax.co.id>
13. <http://www.21food.cn>

14. <http://www.hc360.com>
15. <http://www.yybnet.com>
16. <http://www.google.co.id>
17. <http://www.baidu.com>
18. <http://www.vemale.com>
19. <http://www.tokosuplemenmurah.com>
20. <http://www.tokomadu.com>
21. <http://www.lazada.co.id>
22. <http://www.tokobagus.com>
23. <http://www.gogobli.com>
24. <http://www.ebay.com>
25. <http://www.vit.co.id>
26. <http://www.nutrinfo.co.id>

翻译工具

27. <http://fanyi.baidu.com>
28. <http://translate.google.cn>
29. <http://www.iciba.com>
30. <http://www.zaixian-fanyi.com>
31. <http://fanyi.youdao.com>
32. 北京大学编写组《印度尼西亚语——汉语，汉语——印度尼西亚语词典》，PT. Dian Rakyat 出版社，Jakarta 2008 年版。
33. 原著：霍思比（AS Hornby），编译：李北达《牛津高阶英汉双解词典》牛津大学出版社，2002 年版。

About The Author:

Amrih Patriotomo, Ph.D. from School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Lecturer. 21 Zhongshan 2nd Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China. Email: 1561238641@qq.com. Phone: +86 15578851218

***Generally:** Education (International teaching and learning), Philology (Austronesian languages system), The historical truth (ancient, modern era “Asia and Southeast Asia”), International project and negotiations (market research “The prospect of Southeast Asia and Indonesia's market”).*

***Specifically:** Comparative study of Austronesian languages system (research on Javanese core words, more specifically “Research on the Body's Words in Javanese”).*

He had been teaching Mandarin Chinese and Indonesian in other foreign countries. Now he has been teaching English at the School of Foreign Languages at Baise University of China. He has compiled his textbooks used in the universities as teaching materials, compiled a story book about the legend of the archipelago in three different languages: Indonesian, Mandarin and English. And he has several international publications.

© 2020 by the authors. TWASP, NY, USA. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Assets of publishing with NAAR

- Global archiving of articles
- Immediate, free online access for all
- Rigorous peer review process
- Authors retain copyrights
- DOI for all articles

<https://twasp.info/journal/home>

Submit your article : editor@twasp.info